

STRATEGIK LOYIHALARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TUSHUNCHALAR VA KONSEPTUAL ASOSLARI

Ilmiy rahbar: kafedra dots.i.f.n. **A.A. Botirov**

Magistrant: **Axmedova Feruza Olimovna**

El pochta: **axmedovaferuza2887@gmail.com**

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061658>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Loyihani samarali amalga oshirish barcha boshqaruv jarayonlarini izchil amalga oshirishga asoslangan. loyiha boshqarish jarayoni o'lvchovli natija beradigan harakatlar to'plami sifati haqida yoritilgan bo'lib, loyiha boshqarish jarayoni sub'yektlar va boshqaruv ob'yektlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri va teskari munosabatlarni shakllantiradi. Loyiha boshqaruvi sub'yektlari loyihaning asosiy ishtirokchilari sifatida aniqlanadi va ob'yektlar loyiha, bir-biri bilan bog'liq bo'lgan bir qator loyihalar, loyihaga yo'naltirilgan korxonalar, shuningdek, loyiha aylanishining bosqichlari haqida yoritilgan.

Аннотация: В этой статье раскрывается эффективная реализация проекта основана на последовательной реализации всех процессов управления. процесс управления проектом освещается как качество совокупности действий, дающих измеримый результат, в то время как процесс управления проектом формирует прямые и обратные отношения между субъектами и объектами управления. Субъекты управления проектом определяются как основные участники проекта, объектами рассматриваются проект, ряд взаимосвязанных проектов, проектно-ориентированные предприятия, а также этапы проектного цикла.

Abstract: This article reveals the effective implementation of the project based on the consistent implementation of all management processes. The project management process is highlighted as the quality of a set of actions that give a measurable result, while the project management process forms direct and inverse relationships between subjects and objects of management. The subjects of project management are defined as the main participants in the project, the objects are the project, a number of interrelated projects, project-oriented enterprises, as well as the stages of the project cycle.

¹Barcha loyiha faoliyati vaqt va makonda bir-biriga bog'liqdir. Biroq, loyihaning fazalari va bosqichlarini mantiqiy va vaqtinchalik ketma-ketlikda aniq taqsimlash deyarli mumkin emas. Tegishli muammolar loyihada ishlayotgan mutaxassislarining tajribasi, bilimlari va san'ati yordamida hal etiladi.

Agile: Loyiha va mahsulotlarni boshqarishning moslashuvchan va takomillashtiruvchi yondashuvi, talablarning dinamik shakllanishiga qaratilgan va ularni turli sohalardagi mutaxassislardan tashkil topgan o'z-o'zini tashkil etuvchi ishchi guruhlar doirasida doimiy o'zaro hamkorlik natijasida amalga oshirilishini ta'minlaydi. Agile g'oyalariga asoslangan ko'plab usullar mavjud, ularning eng mashhurlari Scrum va Kanban.

¹ O'zbekiston Davlat standarti// Loyihalarni boshqarish. O 'z D S t i S O 21500: 2018 <https://www.calltouch.ru/blog/chto-takoe-upravlenie-proektami/>

Tanqidiy yo'l: Ishning davomiy ketma-ketligi va boshlang'ichdan yakuniy Hodisaga qadar bo'lgan voqealar, uni bajarish uchun ko'p vaqtni talab qiladi.

Voqealar jarayonlari zanjiri (EPC-diagrammasi): mavjudlik va resurslardan foydalanish asosida loyiha faoliyatini amalga oshirish ketma-ketligini ko'rsatadigan diagramma.

Vaqt zahirasi: Ishning boshlanishi loyihaning umumiy davomiyligiga ta'sir qilmasdan kechiktirilishi mumkin bo'lgan vaqt. Shunday qilib, tanqidiy yo'l zaxirasida ishlash nolga teng bo'ladi.

Muhim bosqich (nazorat nuqtasi, milestone): misol uchun, bosqich oxirini ko'rsatadigan muhim voqea. Gantt grafigida nol muddatli vazifa sifatida ko'rsatiladi.

Loyiha menejeri (loyiha rahbari, project manager, PM):

Loyihani boshqarish uchun mas'ul loyiha guruhi rahbari (loyihani rejalashtirish, amalga oshirish va yopish). Manbalar: loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan elementlar. Resurslar - bu vaqt, uskunalar, materiallar, xodimlar va boshqalar.

Loyiha tarkibi (Scope): mahsulotni olish uchun bajarilishi kerak bo'lgan ishning tavsifi. **Sprint (Sprint):** Scrum-da iteratsiya (ishlaydigan sikl) - bu bir haftadan bir oygacha davom etadigan, mijoz uchun qimmatli bo'lgan mahsulotning yoki uning elementining ishchi versiyasini yaratish jarayonidir.

"Klassik" yoki "an'anaviy" loyiha boshqaruvi: vazifani ketma-ketlikda bosqichma-bosqich, oqimga o'xshash tarzda o'tkaziladigan "sharshara" (Waterfall) yoki kaskadli sikl deb ataladigan loyiha boshqaruvining eng keng tarqalgan usuli.

Loyihaning paydo bo'lishi va uni tugatish paytidagi vaqt oralig'i **loyiha aylanishi** deb ataladi (ular *"loyihaning hayot aylanish jarayoni"* deb ham nomlanadi).

Loyihaning hayot aylanishi - bu loyiha ishlarini moliyalashtirish va tegishli qarorlar qabul qilish muammolarini o'rganish uchun dastlabki tushunchasi.² Har bir loyiha, uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan murakkablik va ish hajmidan qat'i nazar, uzining rivojlanishida muayan holatlarni o'tadi (boshidan kechiradi): "loyiha endi yo'q" bo'lgan paytdagi holatdan "loyiha hali tayyor emas" bo'lgan holatgacha. Ishbilarmonlar uchun, loyihaning boshlanishi, uni amalga oshirish boshlanishi va uni amalga oshirishga mablag' sarflash bilan bog'liq. Loyihaning oxiri o'laroq quyidagilar bo'lishi mumkin:

- ob'yektlarni ishga tushirish, ularning ishga tushirilishi va loyihaning natijalaridan
- loyiha xodimlarini boshqa ishga joylashtirish;
- ko'rsatilgan natijalar bilan erishilgan natijalar;³⁷
- loyihani moliyalashtirishni tugatish;
- original reja (modernizatsiya) bilan ko'zda tutilmagan loyihaga katta o'zgarishlar kiritish bo'yicha ishlarning boshlanishi;
- loyiha ob'yektlaridan foydalanishni tugatish.

Odatda, loyiha ustida ishlashni boshlash haqiqati va uni tugatish haqiqati rasmiy hujjatlar bilan rasmiylashtiriladi. Loyihani amalga oshiradigan holatlar **fazalar** (bosqichlar) deb nomlanadi. Loyihani amalga oshirish jarayonini taqsimlashda universal yondashuv yo'q. Shuning uchun, amalda, loyihani bosqichlarga bo'linish juda xilma-xil bo'lishi mumkin - agar

² Project management body of knowledge PM BOK® (guide) Sixth Edition | Newtown Square PA: Project Management Institute. 2017

bunday bo'linish faqatgina ba'zi muhim nazorat nuqtalarini ("muhim bosqichlar") namoyon etsa, o'tishi davomida qo'shimcha ma'lumotlarning ko'rib chiqilishi va loyihani ishlab chiqishning mumkin yo'nalishlari baholanadi. O'z navbatida, har bir tanlangan faza (bosqich) keyingi bosqichning (bosqichlar, pastki bosqichlar) va boshqalarning fazalariga (bosqichlariga) bo'linishi mumkin. Masalan, metropolitenning qurilishi, neft va gaz konlarini ishlab chiqish va boshqalar kabi juda katta loyihalarga nisbatan qo'llaniladigan bosqichlarning soni va ularni amalga oshirish bosqichlari ko'paytirilishi mumkin. Katta loyihalarda qo'shimcha bosqichlarni qazib olish ushbu ob'yektlarning (10-15 yillar) qurilishining uzoq davom etishi bilan emas, balki loyihada ishtirok etayotgan tashkilotlarning harakatlarini yanada yaxshiroq muvofiqlashtirishga ham bog'liqdir. Tegishli muammolar loyihada ishlayotgan mutaxassislarning tajribasi, bilimlari va san'ati yordamida hal etiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 21-sentyabrdagi "2019 - 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsionrivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF-5544-son Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2017-yil 24-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida loyiha Boshqarivi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risid N° PF-5120- sonli Farmoni
3. O'zbekiston Davlat standarti// Loyihalarni boshqarish. O 'zD S tIS O 21500: 2018
4. Project management body of knowledge PMBOK® (guide) Sixth Edition| Newtown Square PA: Project M anagement Institute. 2017
5. <https://www.calltouch.ru/blog/chto-takoe-upravlenie-proektami/>
6. <https://www.kun.uz>